

I. Structure non orientée

L'agencement des minéraux est d'aspect désordonné et ne montre aucune orientation.

A. Structure montrant des débris de roches grossiers (lithoclastes) dans une matrice

- Lithoclastes anguleux, dispersés dans une matrice de composition variable
 - ⇒ **Conglomérats (brèches)**

- Lithoclastes arrondis, dispersés dans une matrice de composition variable
 - ⇒ **Conglomérats (poudingues)**

- Lithoclastes arrondis et anguleux, dispersés dans une matrice de composition limoneuse et argileuse
 - ⇒ **Moraines (tillites)**

- Nombreux fragments anguleux dispersés dans une matrice à grain fin et très poreuse
 - ⇒ **Tuffites**

B. Structure montrant des grains grossiers

- Masse complètement cristallisée ; minéraux variés de taille sensiblement égale, reconnaissables à l'œil nu
 - ⇒ **Roches plutoniques**

- Cristaux isolés bien formés et microlites dispersés dans une matrice vitreuse
 - ⇒ **Roches volcaniques**

- Grands cristaux isolés dispersés parmi des cristaux plus petits, visibles à l'œil nu

- ⇒ Pegmatites
- ⇒ Roches métamorphiques massives non schisteuses

- Roche monominérale ; aspect saccharoïde ; rayable au couteau
 - ⇒ **Marbres**
 - ⇒ **Marbres dolomitiques**

C. Structure à grain fin

- Agrégat noduleux, souvent zoné de manière sphérique
 - ⇒ **Silex**

- Structure régulière à grain fin, très dure
 - ⇒ **Quartzolites**
 - ⇒ **Roches métamorphiques massives non schisteuses**

- Masse à grain fin, rayable au couteau, présence parfois de fossiles
 - ⇒ **Dolomies**
 - ⇒ **Calcaires récifaux**

D. Structure vitreuse

- Masse vitreuse (verre) homogène, cassure conchoïdale
 - ⇒ **Obsidiennes**

➤ Roche poreuse, très légère, généralement de couleur claire

⇒ **Ponces**

II. Structure orientée

A. Structure fluidale

Des minéraux isolés ou des cavités sont légèrement orientés suivant une direction. Cette disposition est due à l'écoulement de la lave ou à des courants magmatiques.

➤ La disposition de certains cristaux détermine une direction

⇒ **Roches volcaniques**

⇒ **Roches plutoniques**

➤ Des pores allongés, étirés, soulignent une direction

⇒ **Roches volcaniques**

B. Stratification (litage proprement dit)

Limites de couches continues. Structure d'origine sédimentaire, due à des changements dans les conditions de dépôt. Plans de séparation à surface lisse et plane.

➤ Limites de couches continues et granulométrie homogène à l'intérieur des strates

⇒ **Roches sédimentaires**

⇒ **Schistes**

➤ Limites des couches enfoncées et déformées par des éléments de grande taille

⇒ **Tuffites**

C. Schistosité

Structure parallèle sans surfaces continues, due à l'arrangement dans une direction de minéraux aplatis ou en baguettes. La surface des plans de clivage n'est pas lisse.

➤ Structure parallèle déterminée par l'orientation de cristaux dispersés dans un fond grenu

⇒ **Gneiss**

➤ Structure parallèle très nette développée dans une matrice à grain fin à moyen.

⇒ **Schistes**

Source des illustrations : SCHUMANN 1989. Modifié et corrigé.